

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567997>
УДК 633.49

ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ МАЛЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

А.С. Васильев,
студент 3 курса, напр. «Агроинженерия»

Л.Я. Лебедев,
научный руководитель, проф.
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА,
г. Ижевск

Аннотация: Важнейший этап в производстве сельскохозяйственной культуры – послеуборочная обработка картофеля. Картофель играет большую роль в рационе питания многих народов мира.

В России картофель является одним из основных продуктов питания. В настоящее время основное количество картофеля производится на дачных, приусадебных и фермерских участках. Этому способствует как сама культура, так и природно-климатические условия многих регионов страны, соответствующие биологическому развитию этой культуры. Учитывая все отрасли хозяйства, картофель используют для изготовления полуфабрикатов, а мелкий некондиционный идёт на корм скоту. Поэтому для обеспечения высокой сохранности продукта необходимо создать комплекс механизированных технологических операций по возделыванию, уборке и правильному хранению культуры.

Ключевые слова: малооперационная линия, сортировочный пункт, фракция картофеля

POST-HARVESTING POTATOES FOR SMALL AGRICULTURAL ENTERPRISES

A.S. Vasiliev,

3rd year Student, ex. "Agroengineering"

L.Ya. Lebedev,

Scientific advisor, Professor,

FGBOU VO Izhevsk State Agricultural Academy,

Izhevsk

Annotation: The most important stage in the production of agricultural crops is the post-harvest processing of potatoes. Potatoes play an important role in the diet of many peoples of the world.

In Russia, potatoes are one of the staple foods. Currently, the main amount of potatoes is produced in summer cottages, backyards and farm plots. This is facilitated by both the culture itself and the natural and climatic conditions of many regions of the country, corresponding to the biological development of this culture. Considering all sectors of the economy, potatoes are used for the manufacture of semi-finished products, and small substandard potatoes are used for livestock feed. Therefore, to ensure the high preservation of the product, it is necessary to create a complex of mechanized technological operations for the cultivation, harvesting and proper storage of the crop.

Keywords: low-operation line, sorting station, potato fraction

Целью работы является повышение качества картофеля, закладываемого на хранение и совершенствование процесса механизации послеуборочной обработки.

Задачи работы:

1. Исследовать технологию послеуборочной обработки картофеля.
2. Изучить принцип малооперационной линии.

Картофель, как овощи и плоды содержат большое количество воды. И это является главной причиной, затрудняющей организацию хранения. Содержание большого количества воды усиливает обмен веществ в тканях. Для понижения обмена веществ картофель хранят в хранилищах при температуре 3-5 °С. А также высокое содержание воды требует ещё к созданию одного благоприятного условия как влажность воздуха. В хранилище она должна составлять от 60 % до 80 % для предотвращения увядания, потери массы [1-3].

Картофель, поступающий от комбайнов, может содержать до 30 % примесей, в том числе до 15 % почвенных комков. Поэтому перед тем как картофель отправить на хранение, его необходимо отсортировать и очистить от всех примесей. Для этого существуют пункты сортировки картофеля (такие как КСП-15, -25, -50).

Для сортировки и очистки клубней используется роликовая и сетчатая сортировка, которые оснащены мобильными и стационарными сортировочными пунктами. Некондиционные клубни, комья и камни отделяются вручную на переборочных столах в составе стационарных точек.

Передвижной картофелесортировальный пункт КСП-15Б (рис. 1) применяют для поточной доочистки картофеля от примесей, сортирования клубней на три фракции и загрузки отсортированного картофеля в хранилище, контейнеры или транспортные средства. Механизмы пункта КСП-15Б приводятся в действие от электродвигателя мощностью 3 кВт или вала отбора мощности трактора. Поэтому его можно устанавливать в поле и у хранилищ.

Пункт состоит из приемного бункера ПБ-2, роликовой картофелесортировки КСЭ-15Э, комплекта рельсов и тележек для транспортировки заполненных контейнеров. Приемный бункер имеет подвижное дно в виде прорезиненного полотна, рабочую ветвь которого поддерживает ролики. Транспортёр приемного бункера равномерно подает клубни в приемный ковш картофелесортировки.

Роликовая сортировка разделяет клубни на три фракции:

- крупные (продовольственные) – массой более 90 г.;
- средние (семенные) – массой 40-80 г.;
- мелкие (кормовые) – массой 20-40 г.

Границы фракций могут отклоняться от установленных не более чем на ± 10 г, в каждой фракции допускается не более 10 % клубней других фракций, а поврежденных клубней – не более 1 % от исходного продукта. Транспортёрами клубни можно загружать в контейнеры, мешки или ящики. На выгрузных транспортёрах сортировки рабочие вручную отделяют от клубней примеси, комки, камни, резаные и маточные клубни. Подачу клубней регулируют, изменяя скорость приемного и угол наклона загрузочного транспортёров. При нормальной загрузке во фракцию крупных клубней не должны попадать мелкие клубни. Производительность пункта 15 т/ч. Обслуживают пункт машинист и пять-восемь рабочих [4-6].

Рисунок 1 – Сортировщик КСП-15Б

Комплексы КСП-15 и КСП-25 при сокращении посадок картофеля в сельскохозяйственных предприятиях становятся не выгодными. Необходимо использование малогабаритной техники с наименьшим количеством оборудования для послеуборочной обработки картофеля. Одним из таких комплексов является малооперационная линия с использованием сепарирующего устройства для удаления почвенных и растительных примесей (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема малооперационной линии
(1 – приёмный бункер; 2 – сепарирующее устройство; 3 – транспортёры для примесей; 4 – переборочный стол)

Результаты исследования. Линия предназначена для приема картофеля и овощей от самосвальных транспортных средств с задней выгрузкой, отделения почвенных и растительных примесей, отделения мелкой фракции, загрузки клубней в сетки, контейнеры или подачи на

загрузочные конвейеры. Картофель из транспортного средства поступает в приёмный бункер 1 (ёмкость 5 тонн), далее, по донному транспортёру бункера, продукт перемещается на сепарирующее устройство 2, где очищается от почвенных примесей и мелкого некондиционного картофеля (рис. 3).

Сепарирующее устройство состоит из валов с насаженными на них дисками. На диски крепятся резиновые пальцевые обечайки. Все валы приводятся во вращение в одну сторону цепной передачей. При вращении каждый диск имеет одинаковую окружную скорость. Расстояние между дисками в сепараторе для выделения почвенных примесей 15 мм, для отделения мелких нестандартных клубней 30 мм. Величина перекрытия между пальцевыми рабочими элементами смежных валов 20-30 мм. Длина сепарирующей поверхности 1-1,1 м. Почвенные примеси и мелкий картофель просеиваются между дисками и отводятся в сторону транспортерами 3. На переборочном столе осматривают и удаляют резаные, больные клубни. Вся технологическая линия соединена друг с другом и может перемещаться по открытой площадке и в хранилище [7-9].

Рисунок 3 – Схема дисково-пальцевого сепарирующего устройства

Данная линия с сепарирующим устройством позволяет сохранить урожай картофеля при хранении с минимальными потерями до 5-8 %. Потери возникают в связи с болезнями клубней, таких как фитофтороз, мокрая гниль, а также от наличия почвенных и растительных примесей.

Выводы. Такие трудоемкие процессы, как уборка, послеуборочная обработка картофеля и хранение, проводятся с помощью машин, в это время происходит наибольшее повреждение клубней, а так же повреждается их кожура.

Повреждение кожуры картофеля способствует избыточному испарению, а значит и уменьшению массы при хранении.

В связи с этим необходимо ускорить заживление повреждений, которое начинается после уборки. В это время происходит дозревание картофеля и подготовка к длительному хранению.

Поскольку поврежденный картофель способствует выделению тепла и относительно высокой влажности, его рекомендуется хранить при температуре 3-5 °С. Такая температура задержит развитие болезней. Тем самым картофель покроеся пробковидной коркой, чем увеличит срок его хранения.

Список литературы

[1] Лебедев Л.Я. Совершенствование технологий переработки картофеля. / Л.Я. Лебедев, А.В. Храмешин, Ф.Р. Арсланов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – Москва, 2009. № 6. 17-19 с.

[2] Арсланов Ф.Р. Выбор технологии и оборудования при переработке картофеля. / Ф.Р. Арсланов, Л.Я. Лебедев, А.В. Храмешин. // 2-е изд., перераб. и доп. – ОАО «Купол». Ижевск, 2006. 150 с.

[3] Дородов И.В. Производство Меристемного картофеля. / И.В. Дородов, Л.Я. Лебедев. // Научные труды студентов Ижевской ГСХА. – ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия». Ижевск, 2017. 7-11 с.

[4] Лебедев Л.Я. Проектирование механизмов грузоподъемных и транспортирующих машин. / Л.Я. Лебедев, А.Л. Шкляев, Р.Р. Шакиров. // Учебное пособие. – Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. Ижевск, 2017.

[5] Лебедев Л.Я. Ротационный аппарат. / Л.Я. Лебедев, М.Ю. Васильченко. // Сельский механизатор, 2004. № 6. 9-11 с.

[6] Лебедев Л.Я. Параметры и режимы работы роторно-пальцевого сепарирующего устройства для послеуборочной обработки картофеля. / Л.Я.Лебедев. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук. Научно-исследовательский и проектно-технологический институт механизации и электрификации сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР. – Ленинград-Пушкин, 1990.

[7] Лебедев Л.Я. Повышение эффективности линии глубокой переработки замороженного картофеля. / Л.Я. Лебедев, Ф.Р. Арсланов, И.В. Решетов. // В сборнике: Перспективы развития регионов России в XXI веке. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – ИжГСХА. Ижевск, 2003. 324-327 с.

[8] Лебедев Л.Я. Проектирование и расчет приводов технологического оборудования. / Л.Я. Лебедев, А.Л. Шкляев. // Учебное пособие. – Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, 2016.

[9] Лебедев Л.Я. Роторно-пальцевый сепаратор для послеуборочной обработки картофеля. / Л.Я. Лебедев. // Сельский механизатор. – 1998. № 10. 15-17 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lebedev L.Ya. Improving potato processing technologies. / L.Ya. Lebedev, A.V. Khrameshin, F.R. Arslanov. // Mechanization and electrification of agriculture. – Moscow, 2009. No. 6. 17-19 p.

[2] Arslanov F.R. The choice of technology and equipment for potato processing. / F.R. Arslanov, L.Ya. Lebedev, A.V. Khrameshin. // 2nd ed., Rev. and add. – JSC Kupol. Izhevsk, 2006. 150 p.

[3] Dorodov I.V. Meristem potato production. / I.V. Dorodov, L.Ya. Lebedev. // Scientific works of students of the Izhevsk State Agricultural Academy. – FSBEI HE "Izhevsk State Agricultural Academy". Izhevsk, 2017. 7-11 p.

[4] Lebedev L.Ya. Design of mechanisms for lifting and transporting machines. / L.Ya. Lebedev, A.L. Shklyayev, R.R. Shakirov. // Tutorial. – Izhevsk State Agricultural Academy. Izhevsk, 2017.

[5] Lebedev L.Ya. Rotary apparatus / L.Ya. Lebedev, M.Yu. Vasilchenko. // Rural machine operator. 2004. No. 6. 9-11 p

[6] Lebedev L.Ya. Parameters and operating modes of the rotary-finger separating device for post-harvest processing of potatoes. / L.Ya. Lebedev. // Abstract of the dissertation for the degree of candidate of technical sciences. Research and Design Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture in the Non-Black Earth Zone of the RSFSR. – Leningrad-Pushkin, 1990.

[7] Lebedev L.Ya. Increasing the efficiency of the deep processing line for frozen potatoes. / L.Ya. Lebedev, F.R. Arslanov, I. V. Reshetov. // In the collection: Prospects for the development of Russian regions in the XXI century. Materials of the Interregional scientific and practical conference of young scientists and specialists. – IzhGSKhA. Izhevsk, 2003. 324-327 p.

[8] Lebedev L.Ya. Design and calculation of technological equipment drives. / L.Ya. Lebedev, A.L. Shklyayev. // Tutorial. – Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, 2016.

[9] Lebedev L.Ya. Rotary finger separator for post-harvest processing of potatoes. / L.Ya. Lebedev. // Rural machine operator. – 1998. No. 10. 15-17 p.

© А.С. Васильев, 2021

Поступила в редакцию 12.02.2021

Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Васильев А.С. Послеуборочная обработка картофеля для малых сельскохозяйственных предприятий // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 24-31. URL: <https://ip-journal.ru/>